

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З УРАЖЕННЯМ КОЛІННОГО СУГЛОБУ ПРИ ГЕМОФІЛІЇ

Авер'янов Є.В.¹, Шкрєбко В.О.²

¹ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»

²Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ГЕМОФИЛИИ

Аверьянов Е.В.¹, Шкрєбко В.О.²

¹ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины»

²Национальный медицинский университет им. О.А. Богомольца

ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF THE KNEE JOINT IN HEMOPHILIA

Averyanov E.V.¹, Shkrebko V.O.²

¹State University "Institute of Hematology and Transfusion of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

²National Medical University named after O.O. Bogomolets

Summary / Резюме

Almost all patients with a severe form of hemophilia have damage to large joints in the form of hemophilic arthropathy, up to 90% of such patients require surgical orthopedic care. Providing surgical care to patients with hemophilia and knee joint pathology presents significant difficulties. The aim of our study was to determine the results of surgical treatment in patients with knee joint damage and hemophilia. In order to carry out our research, we analyzed 77 cases of hemophilia that were under inpatient and outpatient treatment at the "Kyiv City Clinical Hospital No. 9" in the period from 2008 to 2022. Both after surgical synovectomy and after total knee arthroplasty, good results are noted both with the help of the Lysholm survey scale and the objective KSS scale. After total arthroplasty, excellent and good results are significantly more than after surgical synovectomy (Lysholm scale 77.4% vs. 60.4%, KSS scale – 82.3% against 51.1%). The rate of postoperative complications is half as low among patients with surgical synovectomy, but functional results are better among patients with total knee arthroplasty.

Key words: *hemophilia, arthropathy, synovectomy, total arthroplasty*

Практически все пациенты с тяжелой формой гемофилии имеют поражение крупных суставов в виде гемофилической артропатии, до 90% таких больных нуждаются в хирургической ортопедической помощи. Оказание хирургической помощи пациентам с гемофилией и патологией коленного сустава представляет значительные затруднения. Целью нашего исследования было определение результатов хирургического лечения у пациентов с поражением коленного сустава и гемофилией. Для выполнения нашего исследования нами было проанализировано 77 случаев гемофилии, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в КНП «Киевская городская клиническая больница №9» в период 2008-2022 гг. Как после хирургической синовэктомии,

так и после тотальной артропластики коленных суставов отмечаются хорошие результаты как с помощью опросной шкалы Lysholm так и объективной шкалы KSS. После тотальной артропластики отличных и хороших результатов значительно больше, чем после хирургической синовэктомии 60,4%, шкала KSS – 82,3% против 51,1%). Уровень послеоперационных осложнений вдвое ниже среди пациентов с хирургической синовэктомией, однако функциональные результаты лучше среди пациентов с тотальной артропластикой коленных суставов.

Ключевые слова: гемофилия, артропатия, синовэктомия, тотальная артропластика

Практично всі пацієнти з тяжкою формою гемофілії мають ураження великих суглобів у вигляді гемофілічної артропатії, до 90% таких хворих потребують хірургічної ортопедичної допомоги. Надання хірургічної допомоги пацієнтам з гемофілією та патологією колінного суглобу представляє значні труднощі. Метою нашого дослідження було визначення результатів хірургічного лікування у пацієнтів з ураженням колінного суглобу та гемофілією. Для виконання нашого дослідження нами було проаналізовано 77 випадки гемофілії, що знаходились на стаціонарному та амбулаторному лікуванні у КНП «Київська міська клінічна лікарня №9» у період 2008 по 2022 роки. Як після хірургічної синовектомії, так і після тотальної артропластики колінних суглобів відмічаються добрі результати як за допомогою опитувальної шкали Lysholm так і об'єктивної шкали KSS, Після тотальної артропластики відмінних та добрих результатів значно більше ніж після хірургічної синовектомії (Шкала Lysholm 77,4% проти 60,4%, шкала KSS – 82,3% проти 51,1%). Рівень післяопераційних ускладнень удвічі нижчий серед пацієнтів з хірургічною синовектомією, однак функціональні результати кращі серед пацієнтів з тотальною артропластикою колінних суглобів.

Ключові слова: гемофілія, артропатія, синовектомія, тотальна артропластика

Вступ

Сьогодні гемофілію вважають гематологічно-ортопедичним захворюванням, що розвивається внаслідок ураження різних анатомічних структур опорно-рухової системи, серед яких домінують синовіальні оболонки суглобів - так звані «суглоби-мішені», майже у всіх хворих на гемофілію [4]. Зміни, які виникають у синовіальній оболонці суглобів, описують як спричинене кров'ю захворювання суглоба (Blood induced joint disease, BIJD) [9].

На сучасному етапі розвитку гематології та трансфузіології основним методом лікування гемофілії залишається замісна терапія препаратами факторів зсідання крові. Своєчасна замісна гемостатична терапія уповільнює або навіть унеможливорює розвиток гемофілічної артропатії, скорочує частоту госпіталізацій з приводу гострих кровотеч, покращує соціальну адаптацію [7]. Однак практично всі пацієнти з тяжкою формою гемофілії мають ураження великих суглобів у вигляді гемофілічної артропатії, до 90% таких хво-

рих потребують хірургічної ортопедичної допомоги [4] Надання хірургічної допомоги пацієнтам з гемофілією та патологією колінного суглобу представляє значні труднощі і, як правило, своєчасно не здійснюється, оскільки викликає побоювання більшість лікарів ортопедів-травматологів за кінцевий результат. Завдяки застосуванню замісної терапії при гемофілії розширено показання до хірургічного лікування хворих із хронічними захворюваннями суглобів [6]. Серед сучасних методів хірургічного лікування гемофілічної артропатії на передній план виходять синовектомію та тотальне ендопротезування колінного суглобу. Після призначення замісної терапії хворим виконується як відкрита так і артроскопічна синовектомія. Тотальне ендопротезування колінного суглобів залишається методом першого вибору для полегшення болю, відновлення функціонального статусу та подальшого зменшення епізодів кровотеч після неефективності консервативного лікування пацієнтів з гемофілічною артропатією [10].

На сьогоднішній день існують різні погляди на результати хірургічного лікування гемофілітичної артропатії. Враховуючи вищенаведене метою нашого дослідження було визначення результатів хірургічного лікування у пацієнтів з ураженням колінного суглобу та гемофілією.

Метою нашого дослідження був аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів з ураженням колінного суглобу при гемофілії

Матеріали і методи

Для виконання нашого дослідження нами було проаналізовано 77 випадки гемофілії, що знаходились на стаціонарному та амбулаторному лікуванні у КНП «Київська міська клінічна лікарня №9» у період 2008 по 2022 роки. Враховуючи особливості гемофілії, всі 100% пацієнтів були чоловічої статі. Середній вік становив $39,4 \pm 5,8$ років. У 67 (87,0%) виявлена гемофілія типу А, а у 10 (13,0%) – гемофілія типу В. У всіх пацієнтів була виявлена гемофілічна артропатія та планувалось або виконано оперативне втручання на колінних суглобах. У 52 пацієнтів (67,5%) спостерігалось одностороннє ураження колінного суглобу, а у 25 пацієнтів (32,5%) – двобічне ураження. З метою якісного аналізу масив дослідження був поділений на дві групи. До першої групи увійшли 43 (55,8%) пацієнти, яким було виконана хірургічна синовектомія. Показом до оперативного втручання була гемофілітична артропатія II-III ступеню, з гемартрозами до 5 разів на рік. Середній вік пацієнтів становив $34,4 \pm 4,8$ років. До другої групи увійшли 34 (44,2%) пацієнти, яким виконана операція тотального ендопротезування колінного суглобу. Показом до операції було наявність гемофілітичною артропатії колінного суглобу III-IV ступеню, з наявністю нестабільності та осьової деформації у суглобі. Середній вік пацієнтів становив $40,1 \pm 5,5$ років. Техніка тотального ендопротезування колінного суглобу була стандартною. Схема гомо статичного супроводу операції тотального ендопротезування колінного суглобу розроблялась лікарем гематологом у співпраці з

лікарем ортопедом-травматологом і приймала до уваги оцінку кліренса факторів VIII та IX у передопераційному та післяопераційному періодах. Оцінку результату лікування оцінювали через 3 місяці після оперативного лікування. Для оцінки результатів лікування будь якого захворювання існує безліч методів. Однак не всі вони є науково доведеними. Для об'єктивної оцінки функціональних результатів хірургічного лікування існують загальновизнані шкали, що використовуються у всьому світі. У нашому дослідженні для визначення результатів хірургічного лікування пацієнтів з гемофілітичною артропатією ми використали дві шкали, які з успіхом використовуються для визначення функції колінного суглобу. Першою була використана шкала Lysholm. Ця шкала досягла стандарту, необхідного для того, щоб стати об'єктивним оцінювачем результатів лікування колінного суглобу. Шкала Lysholm складається з восьми пунктів, кожній відповіді на запитання присвоюється довільна оцінка за шкалою, що зростає. Загальний бал є сумою кожної відповіді на вісім запитань і може коливатися від 0 до 100, де вищі бали вказують на кращий результат із меншою кількістю симптомів або інвалідності. Оцінки також класифікуються як відмінні (95-100), хороші (84-94), задовільні (65-83) і погані (<65). Особливістю цієї шкали є оцінювання результатів лікування самим хворим, однак це відбувається під контролем лікаря.

Іншим інструментом в оцінюванні результатів хірургічного лікування була шкала KSS. Особливістю цієї шкали є можливість як клінічної оцінки колінного суглобу, так і оцінка можливостей пацієнта. Ця шкала оцінює функцію колінного суглобу за бальною оцінкою таких ознак як наявність болю, дефіцит активного розгинання, наявність згинальної контрактури, ось кінцівки, стабільність у суглобі, амплітуда рухів та інші. Інтерпретація результатів дослідження:

- 85-100 балів – результат відмінний;
- 70-84 балів – результат хороший;

- 60-69 балів – результат задовільний;
- Менше 60 балів — результат незадовільний.

Результати

Аналіз результатів лікування у групах спостереження за шкалою Lysholm наведені у таблиці 1.

Аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів з гемофілітичною артропатією вказав на такі результати. Так, як у пацієнтів з синовектомію так і у пацієнтів з тотальною артропластиком колінних суглобів найчастіше реєструвався хороший результат лікування. В обох групах спостереження цей результат був на першому ранговому місці у розподілі. Варто зауважити, що кількість добрих результатів у другій групі був дещо вищим.

Задовільний результат лікування серед пацієнтів першої групи реєструвався у 23,2% пацієнтів. Саме ця когорта займала друге рангове місце у розподілі. Такий результат лікування відмічався і у другій групі, однак таких пацієнтів тут було дещо менше і вони займали третє рангове місце у розподілі.

Відмінні результати лікування у першій групі були виявлені у 20,9% випадків. У цій групі пацієнти з відмінним результатом лікування займали третє рангове місце. Серед пацієнтів другої групи цей клінічний результат виявлявся частіше, у 32,3% випадків і займав друге рангове місце.

Найрідше у пацієнтів першої групи виявлявся незадовільний результат лікування. При виконанні синовектомії незадовільні результати були виявлені у 16,3% пацієнтів. Серед пацієнтів з тотальною артропластиком колін-

них суглобів також був виявлений негативний результат лікування. Це було зафіксовано лише в одному випадку, що становило 2,9% масиву групи. Варто зауважити, що серед пацієнтів з тотальним ендопротезування колінних суглобів незадовільний результат виявлявся у 5,6 разів рідше ніж після синовектомії колінних суглобів. В обох групах пацієнти з незадовільним результатом лікування займали четверте рангове місце.

Для визначення вірогідності виявлених показників нами було проведено поліхоричний аналіз за методикою Пірсона. Показник взаємного сполучення ϕ^2 0,2202, поліхоричний показник зв'язку C 0,4246, критерій вірогідності Пірсона χ^2 16,5444. Вказані показники свідчать, що аналіз результатів хірургічного лікування колінного суглобу у хворих з гемофілією за шкалою Lysholm знаходиться у межах поля вірогідності χ^2 16,54 > χ^2_{st} 7,85), ($p < 0,05$).

Аналіз результатів лікування у групах спостереження за шкалою KSS наведені у таблиці 2.

Як вказав аналіз таблиці 2 найбільше пацієнтів в обох групах спостереження отримали добрий результат хірургічно-

Таблиця 1

Розподіл результатів хірургічного лікування у пацієнтів дослідних груп за шкалою Lysholm

Результат лікування	1гр Абс.	1гр. %	Ранг	2гр. Абс.	2гр. %	Ранг
Відмінно (95-100)	9	20,9	3	11	32,3	2
Добре (85-94)	17	39,5	1	16	47,1	1
Задовільно (65-83)	10	23,2	2	6	17,6	3
Незадовільно ≤64	7	16,3	4	1	2,9	4
Загалом	43	100,0	-	34	100,0	-

Таблиця 2

Розподіл результатів хірургічного лікування у пацієнтів дослідних груп за шкалою KSS.

Результат лікування	1гр Абс.	1гр. %	Ранг	2гр. Абс.	2гр. %	Ранг
Відмінно (85-100)	8	18,6	4	10	29,4	2
Добре (70-84)	14	32,5	1	18	52,9	1
Задовільно (60-69)	11	25,6	2	5	14,7	3
Незадовільно ≤60	10	23,2	3	1	2,9	4
Загалом	43	100,0	-	34	100,0	-

го лікування гемофілічної артропатії колінних суглобів. Однак у групі 2 таких пацієнтів було в 1,6 рази більше. В обох групах такі пацієнти займали перше рангове місце. Задовільні результати у першій групі виявлялись у 25,6% пацієнтів. Саме вони займали друге рангове місце у цій групі. Серед пацієнтів другої групи задовільний результат зустрічався у 14,7% випадків, що у 1,7 рази рідше ніж у першій групі. Ранговий розподіл розмістив цих пацієнтів на третє місце.

Незадовільні результати серед пацієнтів першої групи спостерігались у 23,2% випадків. Ці пацієнти займали третє рангове місце у розподілі. На відміну від другої групи де незадовільні результати лікування спостерігались у 2,9% випадків. Різниця більш ніж у 8 разів вказує на пріоритетність використання методу тотальної артропластики колінних суглобів у пацієнтів з гемофілією.

Найрідше серед пацієнтів першої групи спостерігався відмінний результат лікування. Серед пацієнтів з синовектомію такий результат хірургічного лікування відмічався у 18,6% пацієнтів. Ранговий розподіл розмістив їх на останнє четверте рангове місце. Серед пацієнтів другої групи відмінний результат спостерігався у 29,4% випадків, що у 1,6 рази частіше ніж у першій групі. Саме ці пацієнти займали друге рангове місце у розподілі.

Для визначення вірогідності виявлених показників нами було проведено поліхоричний аналіз за методикою Пірсона. Показник взаємного сполучення ϕ^2 0,3435, поліхоричний показник зв'язку C 0,5056, критерій вірогідності Пірсона χ^2 11,6971. Вказані показники свідчать, що аналіз результатів хірургічного лікування колінного суглобу у хворих з гемофілією за шкалою KSS знаходиться у межах поля вірогідності χ^2 11.70 > χ^2_{st} 7,85), ($p < 0,05$).

У порівнянні з пацієнтами з хірургічною синовектомією, пацієнти з після тотальної артропластики колінного сугло-

бу, як правило, мають кращий післяопераційний функціональний результат. Одним з найважливіших параметрів оцінки результатів хірургічного втручання з тісною кореляцією з якістю життя є ROM. Зокрема, для рухливості пацієнта важливе значення має розгинання коліна, тобто рівень післяопераційної згинальної контрактури, що впливає на функцію прооперованого суглоба, а також порушує ходу та повсякденну діяльність. Крім того, згинальна контрактура колінного суглоба, особливо її швидке прогресування, є одним із важливих критеріїв показання до тотального ендопротезування колінного суглобу при гемофілії. Середній показник передопераційної функції колінного суглоба у першій групі був з 41,4 а у другій групі 35,8 балів. Середній об'єм рухів після операції синовектомії становив 73,4° із середньою згинальною контрактурою 22,6°, тоді як після тотальної артропластики об'єм рухів становив у середньому 93,5° із середньою згинальною контракту 6,1°. Подібні результати повідомляє Ernstbrunner та співавт.(2017) коли вказують, що після тотальної артропластики вдалось досягти середню згинальну контрактуру у 6°. Клінічний і функціональний показник KSS у пацієнтів після синовектомії та тотального ендопротезування колінного суглобу значно покращився з 36 і 30 балів, відповідно; перед операцією до післяопераційних 73 і 78 балів [3].

Пацієнти з гемофілією після тотальної артропластики колінного суглобу очікують на покращення пересування, оскільки операція покращує їх здатність розгинати суглоб. Серед пацієнтів першої групи відмічалось покращення згинання у середньому на 4,9° після операції. У той же час серед пацієнтів другої групи цей показник склав 6,1°. У 8 колінних суглобах (10,4%) в загальному масиві виникли післяопераційні ускладнення. У першій групі 7,0% пацієнтів мали ускладнення після оперативного втручання. У 66,6% з них був діагностованим гемартроз ($n=2$), пошкодження медіальної колатеральної

зв'язки у 33,4% пацієнтів (n=1), У другій групі ускладнення виникли у 5 (14,7%). Серед них у 40,0% виникла ригідність (n=2), у 60,0% — глибока перипротезна інфекція (n=3).

Обговорення

Kubель та співавт. (2018) надали інформацію що серед пацієнтів з гемофілічною артропатією та тотальною артропластикою колінних суглобів післяопераційні ускладнення становили 13,0%. Серед них превалювали гемартроз та глибока перипротезна інфекція. Причинами ускладнень автори називають стандартну імплантацію штучного суглобу, що включала в себе середній розріз і медіальний парапателлярний доступ. Недоліком цієї стратегії є збільшення крововтрати як на початковому етапі, так і в цілому, а також погіршення видимості операційного поля, що дає більший ризик післяопераційної кровотечі. Автори вказують, що незважаючи на ускладнення в цілому отримали позитивні результати: передопераційна згинальна контрактура становила 17 ± 11 і $7 \pm 2^\circ$ після операції. Середнє згинання коліна становило $73 \pm 30^\circ$ перед операцією і $80 \pm 19^\circ$ під час останнього спостереження. Передопераційна згинальна контрактура $< 22^\circ$ призвела до післяопераційної контрактури $< 15^\circ$, а передопераційна контрактура $< 12^\circ$ призвела до післяопераційної контрактури $< 5^\circ$, що спостерігали у 72 і 50 % хворих, відповідно. Клінічна частина KSS показала покращення в середньому на 44 бали. Обмежене згинання було збалансовано покращенням згинальної контрактури. Середнє покращення функціональності склало 33 бали. Не зареєстровано жодного випадку паралічу нерва, кровотечі, пошкодження судин або інших ускладнень, пов'язаних з тотальною артропластикою колінного суглобу. Ускладнення оцінювали ретроспективно відповідно до стандартизованого списку KSS [5]

Таким чином, як хірургічна синовектомія так і тотальне ендопротезування колінного суглоба у пацієнтів з гемофілією може значно зменшити біль у суг-

лобах, виправити деформацію суглоба та покращити його функцію. Водночас, операція з приводу тотальної артропластики колінного суглобу у хворого на гемофілію є складною процедурою, результати якої залежить від багатьох факторів. Хоча головною метою тотальної артропластики колінного суглобу є зменшення болю, відновлення функціонального діапазону рухів також є важливо для отримання позитивних результатів цього оперативного втручання. Операція зазвичай не змінює згинання коліна, але зменшує згинальні контрактури і, отже, покращує діапазон рухів. Результати проаналізованих досліджень свідчать, що діапазон рухів після хірургічної синовектомії у пацієнтів з гемофілією залишається більш обмеженим порівняно з пацієнтами після тотального ендопротезування колінного суглобу, що потребує оптимізації ведення даної когорти хворих.

Висновки

1. Як після хірургічної синовектомії, так і після тотальної артропластики колінних суглобів через 3 місяці після операції відмічаються добрі результати як за допомогою опитувальної шкали Lysholm так і об'єктивної шкали KSS,
2. Після тотальної артропластики відмінних та добрих результатів значно більше ніж після хірургічної синовектомії (Шкала Lysholm 77,4% проти 60,4%, шкала KSS – 82.3% проти 51,1%)
3. Рівень післяопераційних ускладнень удвічі нижчий серед пацієнтів з хірургічною синовектомією 7,0% проти 14,2%, однак функціональні результати кращі серед пацієнтів з тотальною артропластикою колінних суглобів

References

1. Balci HI, Kocaoglu M, Eralp L, Bilen FE. Knee flexion contracture in haemophilia: treatment with circular external fixator. *Haemophilia* 2014 Nov;20(6):879-83. doi: 10.1111/hae.12478.
2. Chiung-Jui Su D, Yuan KS, Weng SF, Hong RB, Wu MP, Wu HM, et al. Can early rehabilitation after total hip arthroplasty reduce its major complications and medical expenses? Report

- from a Nationally Representative Cohort. Biomed Res Int. 2015;2015:641958. doi: 10.1155/2015/641958
3. Ernstbrunner L, Hingsammer A, Catanzaro S, Sutter R, Brand B, Wieser K, et al. Long-term results of total knee arthroplasty in haemophilic patients: an 18-year follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Nov;25(11):3431-3438. doi: 10.1007/s00167-016-4340-6
 4. Gualtierotti R, Solimeno LP, Peyvandi F. Hemophilic arthropathy: Current knowledge and future perspectives. J Thromb Haemost. 2021 Sep;19(9):2112-21. doi: 10.1111/jth.15444.
 5. Кубель R, Salaj P, Громбдка R, Виелбк J, Кубмна AA, Frydrychovб M, et al. Range of motion after total knee arthroplasty in hemophilic arthropathy. BMC Musculoskelet Disord. 2018 May 22;19(1):162. doi: 10.1186/s12891-018-2080-0.
 6. Li Z, Lan F, Shen Y, An S, Xu N, Yin C, et al. Prediction of the need for manipulation under anesthesia for flexion contracture after total knee arthroplasty in patients of advanced age. J Int Med Res. 2019 Jul;47(7):3061-9. doi: 10.1177/0300060519851328
 7. Solimeno LP, Pasta G. Knee and ankle arthroplasty in hemophilia. J Clin Med. 2017 Nov 22;6(11):107. doi: 10.3390/jcm6110107
 8. Song SJ, Bae JK, Park CH, Yoo MC, Bae DK, Kim KI. Mid-term outcomes and complications of total knee arthroplasty in haemophilic arthropathy: A review of consecutive 131 knees between 2006 and 2015 in a single institute. Haemophilia. 2018 Mar;24(2):299-306. doi: 10.1111/hae.13
 9. Wu Y, Xue H, Zhang W, Wu Y, Yang Y, Ji H. Application of enhanced recovery after surgery in total knee arthroplasty in patients with haemophilia A: A pilot study. Nurs Open. 2020 Aug 28;8(1):80-6. doi: 10.1002/nop2.605
 10. Yang J, Heckmann ND, Nahhas CR, Salzano MB, Ruzich GP, Jacobs JJ, et al. Early outcomes of a modern cemented total knee arthroplasty : is tibial loosening a concern? Bone Joint J. 2021 Jun;103-B(6 Supple A):51-8. doi: 10.1302/0301-620X.103B6.BJJ-2020-1972.R1

*Вперше надійшла до редакції 12.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*